

О МЕТОДАХ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Вахабова Наргиза Анваровна

Пайарикский район Самаркандской области.

Заместитель директора

дошкольного образовательного учреждения № 26

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15147532>

Аннотация: В статье рассматривается целостная система преподавания методических дисциплин в дошкольном образовании, ее сущность, виды, теория образовательного процесса.

Ключевые слова: Дошкольная педагогика, дошкольный возраст, развитие, занятие, интеллектуальные занятия, эффективные методы.

Дошкольный возраст — важный период в жизни ребенка, в течение которого формируется его мировоззрение, социальное и эмоциональное развитие. В этот период очень важно выбрать эффективные методы, средства и приемы подготовки детей к школьному обучению. В этом процессе педагоги готовят детей не только к знаниям, но и к общественной деятельности, используя соответствующие возрасту методы обучения и воспитания.

Основной целью дошкольного образования является обеспечение всестороннего развития детей. Это включает в себя умственное, физическое, моральное, эмоциональное и социальное развитие. Для успешной организации педагогического процесса необходимо правильно выбрать и организовать вид деятельности. В работе с детьми в дошкольном образовании используются ряд методов и приемов, обеспечивающих эффективность педагогического процесса.

На занятиях образовательные и воспитательные задачи организованы в соответствии с возрастом детей, на основе дидактических принципов. Дети осваивают различные виды деятельности через игры, занятия и работу в повседневной жизни. Например, через игры у детей развиваются социальные отношения, формируются нравственные качества, обогащаются эмоциональные переживания. Игра приносит детям радость и вносит большой вклад в их социальное, психологическое и физическое развитие. Также посредством занятий, прогулок и экскурсий дети приобретают новые знания и развивают навыки самостоятельного мышления.

В дошкольном образовании жизнь детей организована посредством распорядка дня. У каждого дня свои цели и задачи. В первой половине дня

дети начинают свою деятельность с более интеллектуальных занятий, таких как изучение родного языка, математики, природы, расширение кругозора. Во второй половине дня будут организованы мероприятия, направленные на развитие физической активности и творческих способностей детей. Например, посредством занятий изобразительным искусством, музыкой и физкультурой дети не только развивают свои познавательные процессы, но и достигают чувства завершенности.

Также важно предоставить детям возможность заниматься свободной деятельностью в течение дня. Сюда входят такие творческие занятия, как самостоятельные игры детей, рисование созданных ими картин и создание новых вещей. Самостоятельная деятельность дает детям возможности для отдыха, но также развивает у них навыки самоорганизации, развивает социальные навыки и улучшает взаимодействие с обществом.

В дошкольном образовании большое внимание уделяется развитию самостоятельной деятельности детей. Дети учатся обслуживать себя сами, начиная с небольшой группы. Например, такие действия, как одевание и раздевание, убирание игрушек и наблюдение за природой, развивают у детей чувство ответственности. Совместная работа со взрослыми учит детей трудолюбию, моральным ценностям и социальной ответственности. Дети учатся работать в группах, помогать друг другу и дружить.

Трудовая деятельность позволяет детям быть социально активными и позитивно самовыражаться. Занятия обучают детей новым трудовым навыкам, которые послужат прочной основой для их будущей жизни.

Игра является неотъемлемой частью дошкольного образования. Детские игры не только развлекают их и делают счастливыми, но и дают им возможность выразить себя, освоить социальные навыки и развить творческое мышление. Во время игры дети примеряют на себя различные роли персонажей и узнают о взаимоотношениях, построении команды и удовлетворении потребностей.

Руководя детской игрой, педагоги помогают детям в позитивном ключе размышлять о социальной среде, природе и отношениях между людьми. В ходе игры дети учатся менять свое мнение, находить решения вместе с друзьями и принимать самостоятельные решения.

В заключение можно сказать, что образовательный процесс, осуществляемый педагогами по подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе, оказывает существенное влияние не только на

умственное, но и на социальное, нравственное и физическое развитие детей. Игры, занятия, работа и самостоятельная деятельность создают широкий спектр возможностей для детей и помогают им подготовиться к школе.

Список использованной литературы:

1. Pedagogika. M.Tohtaxodjayevaning umumiy tahriri ostida. - T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2010.
2. Жукова Е.Д. Технология организаци и реализации самостоятельной работы студентов: рабочая тетра. - Уфа: Изд-во БГПУ, 2004.
3. Зуфаров Ш. Педагогик инноватика. - Т.: "Фан ва технологиялар" нашриёти, 2012.
4. Слостенин В. А. Исаев И Ф., Шиянов Е.Н. Общая педагогика. В 2-х ч.- М.: ВЛАДОС, 2003.4.1
5. Muslimov N.A., Qo'ysinov O.A. Kasb ta'limi o'qituvchilarini tayyorlashda mustaqil taiimni tashkil etish. - T.: Nizomiy nomidagi TDPU. Metodik qoilanma. 2006.
6. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.

